

KONCHILIK TRANSPORTLARIDA YONG'INGA QARSHI YANGI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809497>

D.X.Zuxritdinov

A.I.Nishanov

*Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali
"Konchilik ishi" kafedrasi assistenti*

Anotatsiya.

Insonlar faoliyatini osonlashtirish uchun bugungi kunda turli hil avtotransportlardan foydalanib kelinmoqda, buni ish unumdorligiga qo'shayotgan hissa ulkan. Ammo, bu texnikalarni ekspluatatsiya qilish jarayonida ma'lum sabablar bilan yong'in kelib chiqishi mumkin. Bunday jarayonni oldini olish maqsadida DAFO SV-K systems qurilmalaridan foydanish ko'zda tutilmoqda.

Kalit so'zlar.

Dafo SV-K systems, yong'inga qarshi, yong'in o'chirish kukunlari, natriy va kaliy karbonat, aerazol, integratsiyalashgan element, mashinalar uzoq vaqt tebranishi va chang to'planishi, faollashtirish harorati, qayta yoqishning oldini olish.

Zamonaviy transportlardan foydalanish jarayonida baxtsiz hodisalarni oldini olish bugungi kunda dolzarb muammo sifatida qaraladi. Dunyo bo'ylab ko'plab konlar doimiy ravishda o'sib borayotgan talab va qattiq ish jadvallarini qondirish uchun 24/7 ishlaydi. Bu uzluksiz ishlashni ta'minlash uchun zarur bo'lgan transport vositalari va mashinalarga - eng kichik forkliftlardan tortib, samosvallar yoki burg'ilash dastgohlari kabi eng yirik tog'-kon mashinalarigacha katta ishonch va bosim o'tkazadi. Ko'pincha uzoq vaqt davomida og'ir va qiyin sharoitlarda uzluksiz ishlaganda, tog'-kon mashinalari uzoq vaqt tebranish va chang to'planishi natijasida haddan tashqari qizib ketishga moyil bo'lib, bu umumiy yong'in xavfiga ta'sir qiladi. Ushbu xavfni va u keltirib chiqaradigan yong'in xavfini bartaraf etish tog'-kon xavfsizligini ta'minlash va ishchilarni, qimmatbaho boyliklarni va atrof-muhitni himoya qilish uchun juda muhimdir.

Muqarrar ravishda, turli xil transport vositalari va mexanizmlar har xil darajadagi xavfga ega. Biroq, kon maydonida har qanday avtomobil yong'inining oqibatlarini keng bo'lishi mumkin. Bunday holat tezda aniqlanmasa va bartaraf etilmasa, kon maydonida og'ir yuk ko'taruvchi avtomashinaning yong'ini qimmatli

uskunalarga - avtomobilning o'ziga ham, uning atrofidagi aktivlarga ham katta zarar yetkazishi mumkin, shuningdek, mashinalarni ta'mirlash ko'p oylarni talab qilishi mumkin yoki umuman almashtirishni talab qiladi. Yer osti konlari uchun yong'inlar, shuningdek, ish joyidagi geologik beqarorlikka olib kelishi mumkin, bu esa ta'mirlash vaqtida zarur bo'lgan ish vaqtini uzaytiradi.

Dafo SV-K tizimi - kon avtomobillaridagi yong'in xavfini samarali bartaraf etish

Dafo Vehicle Fire Protection kompaniyasi SV-K ni ishlab chiqishidan maqsad-xavfsiz kon ishlarini ta'minlash uchun og'ir yuk ko'taruvchi mobil uskunalar uchun eng ishonchli va samarali yong'in o'chirish tizimini, og'ir sharoitlarga va qiyin ish sharoitlariga bardosh berishga mo'ljallangan.

SV-K tizimi to'rtta integratsiyalashgan elementdan iborat:

1-rasm. Dafo Vehicle Fire Protection kompaniyasining SV-K qurilmasi

Aniqlash - qattiq harorat sensori bilan chiziqli issiqlik detektori simidan iborat.

Signal - faollashtirish harorati 180 ° C ga yetganda, ovozli signal va yorug'lik signali eshitiladi.

Bostirish - Dafo kompaniyasining Forrex bostirish agenti (korroziy bo'lmagan, ekologik toza) yordamida, u haddan tashqari qizib ketgan dvigatel qismlarini sovutish va qayta yoqishning oldini olish uchun kislorod manbasini siqib chiqarib yuboradi.

Boshqarish - real vaqt rejimidagi soat va voqealar jurnalidan iborat bo'lib, operatorlar oldingi voqealarni tahlil qilish uchun foydalanish tarixi ma'lumotlarga kirishlari mumkin.

Ushbu elementlarning har biri yong'inlarni tez va samarali o'chirish uchun tez va samarali tarzda birgalikda ishlaydi.

Dafo'ning SV-K avtomobillari keng assortimentga mos keladi va turli xil ilovalarga, masalan, eng kichik yuk ko'taruvchi yuk mashinasini himoya qilishdan tortib, eng katta tog'-kon mashinalarigacha, agent sisternasining hajmi 5 dan 25 litrgacha bo'lgan hajmga moslashtirilishi mumkin. Tizim dasturga qarab gorizontaal yoki tik o'rnatilishi mumkin. Foydalanuvchi talabidan kelib chiqib qurilma qo'lda yoki avtomatik ishga tushirilishi mumkin.

Dafo'ning SV-K tizimi hatto eng qiyin sharoitlarda ham maqsadga muvofiq bo'lishini ta'minlash uchun u elektromagnit moslik (EMM), tebranish, korroziya va haroratning haddan tashqari yuqori ko'rsatkichlari bo'yicha sinovlardan o'tib, yong'inga chidamliligi va atrof-muhitga moslashuvchanligi bo'yicha sinchkovlik bilan sinovdan o'tkaziladi.

2-rasm. Dafo Vehicle Fire Protection kompaniyasining SV-K qurilmasini o'rnatish sxemasi

Maqoladan ko'zda tutilgan maqsadimiz, mana shunday yangi texnologiyalarni bugun kunda aynan bizning konchilik transportlarimizda foydalanishimiz zarur ekanligi. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish bilan bunday texnologiyalarni mahalliyashtirish asosiy maqsad.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nishonov, A. I., Toshtemirov, U. T. Yer ostida kon ishlarini bexatar olib borilishini ta'minlashning asosiy talablari (2022). Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 2(10), 138-142.
2. Шамаев, М. К. ., Ахмадов, А. У. ., Рахматуллаев, И. М. ., & Тоштемиров, У. Т. . (2022). ИЗВЕСТНЯК В ПРИРОДЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И НЕКОТОРЫЕ ИХ СВОЙСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 1(4), 26-30.

3. Turg'unov F. F., Abdiyev O. X. MA'DANLI KARYERLARNING CHUQUR GORIZONTLARINI QAZIB OLIHDA MEXANIZATSIYALASH VOSITALARI VA TEXNOLOGIK O'LCAMLARINI ASOSLASH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. - 2022. - T. 1. - №. 8. - С. 678-680.

4. Ergashev M. A., O'ralboyeva D. F. YOSHLIK 1 KONIDA SKVAJINA ZARYADI KONSTRUKSIYASINING MAQBUL TURINI TANLASH VA ASOSLASH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. - 2022. - T. 2. - №. 13. - С. 668-670.

5. Erkaboyeva S. I., Nishanov A. I. YER OSTI KON ISHLARIDA QO'LLANILADIGAN QAZIB OLIH TIZIMLARIDA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH TADBIRLARI //Uzbek Scholar Journal. - 2022. - T. 10. - С. 102-106.

6. Алимов Ш. М., Эргашев М. А., Ўралбоева Д. Ф. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ДРОБЛЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. - 2022. - T. 2. - №. 13. - С. 625-627.

7. Сохибов И. Ю. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИБОРТОВОГО МАССИВА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. - 2022. - T. 2. - №. 14. - С. 1047-1050.

8. Yuldashovich S. I., Abdishukurovich K. H. Surveying Support for the Integrated Development of Resources of Mining Regions //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). - 2021. - T. 12. - С. 289-291.

9. У.А.Ахмадов, Т.Е.Мельникова, У.Т.Тоштемиров. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH **Innovative Academy Research Support Center**. АНАЛИЗ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ КАРЬЕРА КАЛЬМАКЫР. Volume: 1 ISSN: 2181-2020

10. **Toshtemirov U.T., Axmadov U.A.** Кон металлургия космплекси объектларида кадастр ишларини олиб боришнинг геодезик ва маркшейдерлик муаммолари Республика илимий-техник анжумани тўплами. Yer osti boyliklaridan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilishning ba'zi bir jihatlari. 15 декабр 2018 йил Тошкент ш. с33-35

11. И.Р.Рахматуллаев, С.И.Эркабоева, У.А.Ахмадов, Д.М. Курбанбаев. Uzbek Scholar Journal. ВИДЫ, СВОЙСТВА И ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕСТНЯКОВ. Volume-11, Dec., 2022

12. Хайитов О. Г., Худайназаров Т. М., Эргашев М. А.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ ФИЛИАЛА «РАЗРЕЗ АНГРЕНСКИЙ»
//Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 3. – С. 119-127.

13. Axbaraliyevich E. M. FOYDALI QAZILMA KONLARINI OCHIQ USULDA QAZIB OLISHDAN BO‘SHAGAN MAYDONLARNI REKULTIVATSIYASI QILISH JARAYONINING BOSQICHLARI //IJODKOR O‘QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 26. – С. 226-228.

14. Maxmudjanovich X. T. et al. FOYDALI QAZILMA KONLARINI OCHIQ USULDA QAZIB OLISHDAN BO‘SHAGAN MAYDONLARNI REKULTIVATSIYASI QILISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 738-741.

15. Zuxritdinov D. X. YER OSTIDA ISHLAYDIGAN KON ISHCHILARINING HARAKAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 549-552.

16. Davron Z. et al. SHAXTA SUVLARIDAN FOYDALANISHDA ENERYIGA SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULI //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 11-14.

17. <https://www.dafo-vehicle.com>